

Сравнительные уроки эпидемии COVID-19 в странах Кыргызской Республики и Индии

Абдимомунова Бегимай Токтоболотовна, SPIN-код : 5502-8320

Маматкулова Назгуль Маматкуловна, SPIN-код : 4674-7377

Ош мамлекеттик университети, Эл аралык медицина факультети

Прити Санджай, студент международного медицинского факультета 4 - курс

Джиса Саджи, студентка международного медицинского факультета, 4 -курс

Ошский государственный университет

Аннотация. В статье приводятся статистические и эпидемиологические данные коронавирусной инфекции- COVID-19 в некоторых городах Кыргызской Республики и штатов Индии для оценки пандемического распространения. Представлена градация эпидемиологических распространений и клинических форм заболеваний. Проведен анализ эпидемиологических ситуаций с марта месяца 2020г по декабрь месяц 2020г. Определены показатели заболеваемости, причины тика заболеваемости, распространение коронавирусной инфекции по возрастам, наиболее часто встречающиеся риск-факторы, сопутствующие заболевания и случаи смертности.

Ключевые слова: SARS-CoV-2, эпидемиология, заболеваемость, источник инфекции, профилактика, ПЦР-тест, смертность.

Актуальность проблемы: Текущая пандемия коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, изменила жизнь всего мира, в том числе в учебном процессе, появились новые методы обучения. Раньше дистанционное обучение составляло всего лишь до 10% обучения, с началом пандемии в основном весь учебный процесс прошел в онлайн режиме.

Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года [4][5]. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией [6][7]. По состоянию на 1 февраля 2021 года, в ходе пандемии было зарегистрировано свыше 100 млн случаев заболевания по всему миру; более 2 млн человек скончались и более 70 млн выздоровело [8].

Впервые случаи в Кыргызской Республике зарегистрированы 18 марта 2020 года. С 21 марта на территории всей республики введен режим чрезвычайной ситуации [368]. На 31 декабря 2020 года по республике зарегистрировано всего – 81 034 случая, из них 42 451 случай – лабораторно подтвержденные, 38 583 случая – клинико-эпидемиологически подтвержденные.

22 марта для борьбы с инфекцией в Индии введен 14-часовой комендантский час, во время которого власти призвали жителей не выходить на улицы. До 31 марта прекратилось пассажирское железнодорожное сообщение [6][7].

С 25 марта в Индии введен всеобщий трехнедельный (продлится 21 день) карантин; в этот период жителям страны запрещено покидать свои дома. Карантин в этой стране стал крупнейшим по масштабам в мире (в Индии живут более 1,3 млрд человек) [344]. Введенный без предварительного оповещения карантин оставил миллионы людей оторванными от дома и без продовольствия.

Пандемия COVID-19 стала причиной серьезных социально-экономических последствий, включая крупнейшую мировую экономическую депрессию, вызвала изменение уклада жизни и стала фактором

изменения многих сторон деятельности здравоохранения [7,8,9].

В Кыргызской республике имеются медицинские вузы, которые обучают студентов из Индии. Среди них одним из высокопрофессиональных университетов является Ошский государственный университет, в котором по данным 2020–2021 учебного года обучаются около 4 тысяч студентов. В связи с пандемией обучение проводилось в онлайн-режиме. Для начала традиционного обучения, в первую очередь, должно быть получено разрешение государств на работу авиакомпаний. С началом пандемии закрылись авиарейсы, в связи с чем студенты не смогли приехать в Кыргызстан. Онлайн обучение студентов медицинских вузов – не вариант для достижения результатов обучения, особенно старшим курсам и выпускникам, для которых основные занятия связаны с практическими навыками студентов. Начать традиционного обучения – тоже риск для студентов, для преподавателей, а также для населения обеих стран. Никто не гарантирует для здоровья студентов и преподавателей не распространение коронавирусной инфекции во время перелетов, во время занятий. Для этого нам понадобилось оценить эпидемиологические ситуацию с целью выявления особенностей эпидемиологического процесса и совершенствования профилактических мероприятий среди студентов.

Цель работы: проанализировать клинико-эпидемиологическое течение и распространение коронавирусной инфекции в Ошской области и штатов Индии для разработки рекомендаций по профилактическим мероприятиям.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Была использована информация о состоянии заболеваемости коронавирусной инфекцией – COVID-19, вызванной возбудителем SARS-CoV-2, среди населения в Ошской области Кыргызской Республики и городов Мадурай, Сатара, Мумбай, Латура, государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Диагноз коронавирусной инфекции- COVID-19 в обеих странах основывался на сопоставлении клинических и эпидемиологических данных. Для подтверждения диагноза и в Кыргызстане, и в Индии широко

использовали ПЦР методы. Министерство здравоохранения обоих государств каждый день информировало о зарегистрированных случаях в своих официальных сайтах. В практической деятельности наиболее приемлемым оказалось выделение тяжёлой, среднетяжёлой и лёгкой формы коронавирусной инфекции- COVID-19.

Результаты и их обсуждения.

Пандемия ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ней карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. 2 апреля зарегистрирован первый летальный исход от COVID-19 в Кыргызстане – 61-летний житель Ноокатского района, у которого ранее был подтвержден коронавирус. 3 апреля выявлены первые

Таблица №1 Распределение по регионам всех случаев коронавирусной инфекции

№	Зарегистрировано	Умерло	Доля умерших
Алайская ТБ	235	24	1,4
Араванская ТБ	858	26	3
Кара-Суйская ТБ	831	14	1,6
Куршабском ЦОВП	233	15	6,5
МырзаАки(ЦОВП)	328	13	3
Нариманская ТБ	465	23	5
Ноокатская ТБ	1624	34	2,1
ООЦБТ	328	8	2,43
ОМОКБ	752	73	9,7
Узгенская ТБ	1225	25	2
Чон-Алайская ТБ	253	5	1,4
ВСЕГО	7132	260	3,6

Показатели заболеваемости в городах Индии показывают, что с началом первой вспышки день за днем выросли случаи инфицирования. Нарастание коронавирусной инфекции связывают с разными причинами, среди них большую роль играет несоблюдение мер профилактических мероприятий. Если посмотреть в разрезе по отдельным городам Индии, наибольший пик заболеваемости показывают август, сентябрь, октябрь месяцы.

Таблица №2 Новые случаи заболеваемости в городе Сатаре.

Месяц	Новые случаи	Умершие
Апрель	11	3
Май	285	13
Июнь	645	34
Июль	1505	675
Август	3255	986
Сентябрь	7390	1091
Октябрь	6561	773
Ноябрь	4427	529
Декабрь	2570	351
Общие:	26649	4455

Диагноз коронавирусной инфекции поставлен на основании клинико-эпидемиологических данных и лабораторных данных. Несмотря на пик заболеваемости и нарастание больных днем за днем и Кыргызстане и в Индии, наибольшую часть диагноза установлено сопоставлением клинико-эпидемиологических данных больных.

случаи заражения среди медиков – 7 медработников в Жалал-Абадской области, 1 в Бишкеке и 1 в Оше.

Первый пациент Индии с диагнозом Covid-19 был диагностирован 27 января 2020 года в штате Керала. 20 - летняя женщина, представленная в Отделение неотложной помощи больницы общего профиля Триссур, штат Керала, вернулась в Кералу из города Ухань 23 января 2020 г., она не посещала оптовый рынок морепродуктов Хунань. Путешествие из Уханя в Куньмин на поезде, где она заметила людей с респираторными симптомами на железнодорожном вокзале и в поезде. [6][7].

За период объявленной ВОЗ пандемией по коронавирусной инфекции COVID-19 в Ошской области за 11 месяцев 2020 г. зарегистрирован 7132 случай, из них умерло –260 пациентов.

Таблица №3 Новые случаи заболеваемости в городе Латуре.

Месяц	Мужчины	Женщины	Дети
Апрель	7	4	0
Май	175	110	0
Июнь	356	282	7
Июль	785	697	23
Август	1850	1349	56
Сентябрь	4409	2885	96
Октябрь	2361	2316	45
Ноябрь	2500	1902	25
Декабрь	1700	864	6
Общие:	14143	10409	258

Из общего списка зарегистрированных случаев Ошской области Кыргызстана, наибольшую часть составляет диагноз сопоставлением клинико-эпидемиологических данных 4801 и меньшую часть – подтверждено лабораторно 1500.

Средний возраст умерших пациентов составил 60,8г (+10,0), средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 5,9 суток (+8,0). В Узгенском ТБ средний возраст умерших пациентов составил 30-64 лет, составляют 19 случаев, свыше 65 лет – 5случев, средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 6.9суток.

В Араванской Территориальной Больнице средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 3,7 суток. В ЦОВП им А. Молдоболотова

Чон-Алайского района средний возраст умерших пациентов составил 60 лет ($\pm 10,0$), В Ошском областном центре борьбы с туберкулезом средний возраст

умерших пациентов составил 61,3 лет, средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 3,3 суток.

Диаграмма 1. Распределение пролеченных случаев Covid-19 и внебольничных пневмоний в (n=7132).

Диаграмма 2. Распределение случаев умерших от Covid-19, внебольничных пневмоний и от других причин (n=260).

В Ошской Межобластной Объединенной Клинической больнице основной причиной смерти явилось осложнение двухсторонней пневмонии с острым респираторным дистресс-синдромом в 96% (n=70) случаев, ДВС-синдром - 77,5 % (n=55), а также септические осложнения - 9,5% (n=7). В Нариманской территориальной больнице Карасуйского района средний возраст умерших пациентов составил 2,7 лет ($\pm 10,6$), средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 1,0 суток ($\pm 5,6$). В Центре Общей Врачебной Практики Мырза-Аки большинство умерших 70 лет и старше - пациентов составил 8 (13,5%), средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 8,3 суток ($\pm 5,6$). В Алайской территориальной больнице средний возраст умерших пациентов составил 65 лет (± 10), средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 7,5 суток ($\pm 5,6$). Основной причиной смерти явилось осложнение двухсторонней пневмонии с острым респираторным дистресс-синдромом в **86,7%** случаев.

С началом пандемии коронавирусной инфекции Индия стоит на втором месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией. С марта по декабрь 2020 г. из общего числа переболевших 90% больных выздоровели, из них умерло около 2% больных.

90% of the total cases are recovered

В Индии среди заболевших наибольшая доля отмечается у мужчин, в городе Сатара заболеваемость показывает: мужчины - 61% (из которых люди в возрасте 51-60 лет и выше), женщины - 24% (из которых люди в возрасте 41-50 лет и выше), дети - 15%.

Во время собеседования доктора Дагдада из больницы Латура стало известно, что мужчины были более подвержены влиянию, чем женщины в Латуре. Кроме того, мужчины игнорируют физическое дистанцирование и не воспринимают симптомы как серьезные. Таким образом, женщины в Латуре страдают меньше, чем мужчины.

Таблица №4. Распределение больных по возрасту, по гендерному признаку в городах Индии.

	Мужчины	Женщины	Дети
Madurai city	6428	5882	74
Tamilnadu	15 224	12,132	1,500
Mumbai	330443	167844	15735
Latur	14143	10409	258

Кроме того, у детей доля Covid-19 очень низкая в Латуре, потому что у них слаборазвитая дыхательная система, чем у взрослых, говорит доктор Дагдад. В

пиковый месяц было зарегистрировано около 7390 случаев заболевания covid и 1091 смертей было зафиксировано в сентябре месяце.

Распределение пациентов COVID-19 с внебольничной пневмонией, которые имели сопутствующие заболевания, в Ошской области Кыргызской республики показывали, что среди сопутствующих заболеваний лидировали артериальная гипертензия, коронарная болезнь сердца, сахарный диабет и ожирение.

Таблица № 5. Сопутствующие заболевания среди умерших от COVID-19

Клинический диагноз	n=44	
	абс	%
Коронавирусная инфекция –COVID-19 с подтверждением + Гипертоническая болезнь	9	24,3
Коронавирусная инфекция –COVID-19 с Коранарной болезнью сердца	8	21,6
Коронавирусной инфекцией –COVID-19 с Сахарным диабетом	10	27
Коронавирусной инфекцией –COVID-19 с метаболическим синдромом	7	19
Коронавирусной инфекцией –COVID-19 с Ангиопластикой ПНа и ОВ голометаллическими	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с Грыжей межпозвонковых дисков L 4-5-6 с нижним парапарезом	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с Энцефалопатия (сосудистого, диабетического)	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с Одонтогенная флегмона подъязычного желобка справа	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с камень правой почки со смещением и камни обеих мочеточников	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с Абсцесс предстательной железы	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с Острый миеломонобластный лейкоз	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с Апластическая анемия	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с хроническим обструктивным бронхитом	1	2,7
Коронавирусная инфекция–COVID-19 с синдромом обструктивного апноэ сна	1	2,7
Итого нозологии- 14	44	100,0

Исследования показали, что и в Индии тоже в большинстве случаев сопутствующими заболеваниями оказались те же заболевания, как в Ошской области.

Было отмечено, что у пациентов Индии большие показатели отмечаются при хронических заболеваниях почек.

СОПУТСТВУЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ БЫЛА

Гипертония-50%

Сахарный диабет-50%

Хроническая болезнь почек - 20%

Ишемическая болезнь Сердца-30%

Основные причины смерти при коронавирусной инфекции в обеих странах - острая дыхательная недостаточность, а также в Индии отмечаются постковидный фиброз легкого, аневризмы, туберкулез и шок.

Осложнение и причины смерти

Таблица № 6. При поступлении в стационар по степени тяжести коронавирусной инфекции – COVID-19 в момент госпитализации

По степени тяжести							
Легкая		Средней тяжести		Тяжелое течение		Крайне тяжелое	
абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
0		1	2,7	12	32,4	24	64,9

В Индии и в Кыргызстане госпитализировались основном больные с тяжелым и крайне тяжелыми состояниями. Из таблицы №6 видно, что из общего числа умерших больных в Ошской области составили большую часть больные с тяжелым и крайне тяжелым течением.

В Кыргызстане за июль месяц число заболевших Covid-19 выросло в четыре с половиной раза, система здравоохранения страны перестала справляться с нагрузкой, у многих людей началась паника. Пик

заболеваемости коронавирусом пришелся на период 13-19 июля

Рис 1. Ежедневные новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19

Возникновение пика заболеваемости по коронавирусной инфекции объясняется разными причинами, одной из которых является ослабление карантинных мер, число заболеваний резко выросло, как видно из рисунка 1. По данным официального сайта Кыргызской Республики показана следующая динамика роста заболеваний.

Пик заболеваемости в Индии отмечается в мае месяце и сентябре месяце. В сентябре и октябре из-за большого фестиваля в штате было увеличено количество проведенных тестов и количество положительных пациентов, и это является причиной того, что количество тестов было увеличено, а, следовательно, и количество положительных пациентов.

В Сатаре пик заболеваемости отмечается в сентябре месяце, в Мумбае - май, сентябрь месяцы, в Латуре в пиковый месяц было зарегистрировано около 7390 случаев заболевания covid, а в сентябре - 1091 случай смерти. В Латуре в целом с августа по декабрь считались более критическими месяцами.

Сентябрь месяц был зафиксирован как самый высокий показатель отсутствия случаев заболевания и смертей в Латуре.

Литература:

1. Aguiar J.A., Tremblay B.J.-M., Mansfield M.J., et al. Gene expression and in situ protein profiling of candidate SARS-CoV-2 receptors in human airway epithelial cells and lung tissue. bioRxiv, 2020: 030742. DOI: 10.1101/2020.04.07.030742

3. Anastassopoulou C., Russo L., Tsakris A., Siettos C. Data-based analysis, modelling and forecasting of the COVID-19 outbreak. PLoS One, 2020, vol. 15, no. 3: e0230405. DOI: 10.1371/journal.pone.0230405

Рекомендации: Индия занимает второе место в мире по числу случаев заражения Covid-19 и третье по числу летальных исходов. Но в ходе эпидемиологического анализа двух стран выяснено, что возрастная категория заражения, риск-факторы и причина смерти имеют схожие цифры. В связи с тем, что население Индии составляет 1,3 млрд людей, предупредить распространение коронавирусной инфекции оказалось сложнее всего.

Также, по сравнению с Кыргызстаном, в Индии отмечались случаи заражения covid-19 среди детей тоже.

А в Кыргызстане нехватка специалистов - эпидемиологов, инфекционистов и нехватка необходимого оборудования по борьбе с ковид-19, особенно в дальних районах, усугубила ситуацию, и за короткий период болезнь распространилась по всем областям республики.

Для предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции рекомендуется соблюдение всех правил профилактических мероприятий в общественных местах. С этой целью занятия тоже проводятся в гибридном режиме.

Вывод: Индия является крупнейшей страной мирового медицинского туризма, принимая пациентов из разных стран мира, и лечение в госпиталях Индии соответствует лучшим мировым стандартам. Но несмотря на это, covid-19 унес жизни более 156 тыс. граждан Индии. А здравоохранение Кыргызстана с 6 млн населением не было готово к пандемии, из-за недостатка медицинских кадров и современных медицинских технологий. Количество инфицированных регистрируются и по сей день. И мы все знаем, что профилактика коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас, мы должны извлечь серьезные уроки из этого кризиса и соблюдать все меры профилактики.

4. Battegay M., Kuehl R., Tschudin-Sutter S., Hirsch H.H., Widmer A.F., Neher R.A. 2019-nCoV: estimating the case fatality rate - a word of caution. *Swiss Med. Wkly*, 2020, vol. 150: 20203. DOI: 10.4414/smw.2020.20203

5. Bowie A.G., O'Neill L.A.J. Vitamin C inhibits NF- κ B activation by TNF via the activation of p38 mitogen-activated protein kinase. *J. Immunol.*, 2000, vol. 165, pp. 7180-7188. DOI: 10.4049/jimmunol.165.12.7180

6. Channappanavar R., Perlman S. Pathogenic human coronavirus infections: causes and consequences of cytokine storm and immunopathology. *Semin. Immunopathol.*, 2017, vol. 39, pp. 529-539. DOI: 10.1007/s00281-017-0629-x

7. Chen L., Xiong J., Bao L., Shi Y. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. *Lancet. Infect. Dis.*, 2020, vol. 20, no. 4, pp. 398-400. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30141-9

8. Chinese Clinical Trial Register (ChiCTR) The world health organization international clinical trials registered organization registered platform. URL: <http://www.chictr.org.cn/enIndex.aspx>

9. COVID-19: FDA approves use of convalescent plasma to treat critically ill patients. *BMJ*, 2020, vol. 368: m1256. DOI: 10.1136/bmj.m1256